

ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОИЗВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ

ЗЕЛЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОГО

Турсунов Бекмухаммад Омонович

Проректор по научной работе и инновациям Ташкентского гуманитарного университета.,
PhD по экономическим наукам, доцент.

Сегодня одной из актуальных задач, стоящих перед мировой экономикой, является реализация мер по процессу формирования зеленой экономики и механизму ее организации, налаживание системы эффективного использования имеющихся возможностей.

Применение технологий, считающихся чистыми и экологически безопасными, к промышленному производственному процессу при одновременном повышении уровня занятости населения в промышленном производстве в государствах-членах ООН к 2030 году, в рамках поставленной цели “содействие инновациям, направленным на создание устойчивой инфраструктуры, инклюзивную и устойчивую индустриализацию”, принятой на венской конференции по промышленному развитию в 2015 году, определен ряд задач, связанных с " расстановкой приоритетов в стимулировании государственных и частных расходов в научно-исследовательской работе по формированию зеленых технологий.[1]

Реализация четвертой промышленной революции в мировом промышленном производстве, переход стран мира к неиндустриальной модели развития, т. е. использование высоких экологических технологий в процессе промышленного производства, требует внедрения высокотехнологичных стандартов, ориентированных на организацию производства. В то же время результат масштабных исследований в этой области заключается в том, что конкурентоспособность стран на международном уровне после 2030 года будет определяться не только увеличением масштабов цифровых технологий в экономике, но и уровнем внедрения эффективных “зеленых” технологий в процессе промышленного производства.

В «стратегии перехода Республики Узбекистан к «зеленой» экономике на период 2019-2030 годы «определены задачи по развитию потенциала государственно-частного партнерства для продвижения «зеленых» технологий в развитии институциональных основ внедрения «зеленых» технологий, разработке механизмов поддержки частных инвесторов, в том числе малого бизнеса, в внедрении «зеленых» инноваций уровень показывает, что значимость высока.

Без принятия мер по изменению климата Узбекистан не сможет достичь своих целей в области развития. Узбекистан идет по пути быстрого экономического роста, но это не приводит к снижению интенсивности выбросов.

Реалии изменения климата могут подорвать амбициозные экономические цели страны по двум основным причинам. Во-первых, ожидаемый высокий демографический и экономический рост Узбекистана оказывает чрезмерное давление на основные ресурсы и экосистемы. Таким образом, эта траектория не может быть достигнута, если рост не является устойчивым. Во-вторых, если не будут приняты меры по адаптации, география, экология и хрупкие экономические структуры, связанные с изменением климата, нанесут серьезный ущерб Узбекистану, где ущерб от изменения климата очень велик.

Макроэкономическое моделирование показывает, что последствия изменения климата приводят к большей экономической нестабильности и более низким темпам роста, при которых к 2050 году экономика будет на 10 процентов меньше, чем если бы изменение климата было безвредным (рис.1). Результаты аналогичны, независимо от того, происходит ли изменение климата в сценарии "влажный и жаркий" или "сухой и жаркий".

Источник: Анализ Всемирного банка.

Рисунок 1. ВВП 2023-2050 гг. ожидаемые и непредвиденные последствия изменения климата

Структурные изменения, связанные с декарбонизацией, создают больше рабочих мест в отраслях с высокой добавленной стоимостью, но работники должны обладать навыками, необходимыми для выполнения этих работ. Ожидается, что декарбонизация ускорит относительное сокращение занятости в сельском хозяйстве и рост рабочих мест в обрабатывающей промышленности, в то время как сектор услуг сохранит свою долю в

экономике. В некоторых под отраслях, таких как возобновляемые источники энергии, наблюдается значительный рост рабочих мест, в то время как сегменты услуг с высокой добавленной стоимостью, такие как страхование и информационные и коммуникационные технологии, и другие сегменты услуг, такие как гостеприимство, будут созданы в соответствии со сценарием nbv-2060, который, как ожидается, создаст больше рабочих мест, чем базовый сценарий. Ожидается чистый рост рабочих мест в энергетическом секторе. Речь идет о новых рабочих местах в области строительства, установки, эксплуатации и обслуживания новых экологически чистых технологий; Также учитывается потеря рабочих мест, связанная с устаревшими технологиями. Одной из основных проблем является обеспечение того, чтобы сотрудники обладали навыками, необходимыми для заполнения новых рабочих мест.

Утверждена программа перехода к «зеленой» экономике и обеспечения «зеленого» роста в Республике Узбекистан до 2030 года. Он предназначен для достижения следующих стратегических целей:

– сокращение выбросов парниковых газов на 35% по сравнению с уровнем 2030 года;

– увеличить производственные мощности возобновляемых источников энергии на 15 ГВт и довести их долю до более 30% от общего объема производства электроэнергии;

– повышение энергоэффективности не менее чем на 20% в промышленном секторе; и снижение на 30% величины энергопотребления на единицу ВВП, в том числе за счет расширения использования возобновляемых источников энергии;

– значительное повышение эффективности водопользования во всех отраслях экономики, внедрение водосберегающих оросительных технологий на площади до 1 млн. га;

– расширение зеленых насаждений в городах более чем на 30% за счет посадки 200 миллионов саженцев в год и увеличения общего количества насаждений более чем на 1 миллиард; а повышение уровня переработки твердых бытовых отходов с 65% и т.д.[2]

Таким образом, зеленая экономика-это тип экономики, основная цель которой-улучшить качество жизни. В настоящее время при переходе к зеленой экономике возникает ряд проблем, которые могут выражаться в недостаточности инвестиционных ресурсов, притоке дополнительных студентов в развивающиеся страны, появлении ремесленных отраслей. Зеленые технологии являются энергоресурс эффективными, сокращают выбросы углерода, чистый транспорт, альтернативный источник энергии.

Переход к «зеленой экономике» показывает необходимость инвестиционных вложений в такие отрасли, как сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, рыболовство, лесное хозяйство, промышленность, туризм, транспорт, переработка отходов, управление водными ресурсами. Также в современных условиях постепенный переход к

«зеленой экономике» сопровождается целевыми программами, дорожными картами и интеграцией в национальную экономику принципов устойчивого развития стран БРИКС (субсидии, субсидии, льготные кредиты).

Эффективность реформ, направленных на развитие рыночных отношений в Узбекистане, требует модернизации технологического процесса, связанного с обеспечением высокой производительности промышленного производства в системе мер, направленных на повышение экономической активности.

Особое внимание при формировании зеленой технологической системы промышленного производства в Узбекистане целесообразно уделить обеспечению приоритета, связанного с рыночным сегментом промышленных предприятий. По этому целесообразно осуществлять самостоятельные подходы промышленных предприятий к осуществлению структурных изменений, связанных с производством видов продукции, обеспечивающих доминирование на рынке. В процессах, связанных со структурными изменениями, объем продаж предприятий в сегменте рынка является основным критерием оценки эффективности. Поэтому требуется формирование системы государственной технологической политики, ориентированной на соответствующую рыночную конъюнктуру. Под влиянием технологической политики государства формируется распределение, связанное с технологической структурой промышленного производства. Соответствующий показатель распределения дает возможность увеличить физический объем промышленного производства и обеспечить качественные показатели.

Согласно анализу данных, связанных с технологическим составом промышленного производства в Узбекистане в 2018-2022 годах, доля высокотехнологичного промышленного производства в технологическом составе промышленного производства в 2018 году составила 2,1%, доля средних высоких технологий-22,8%, доля средних низких технологий-38,5%, а доля низких технологий-36,6%. В структуре промышленной продукции, произведенной в 2019 году, доля высокотехнологичных отраслей составила 1,5 процента, доля средних высоких технологий-25,4 процента, доля средних низких технологий-36,6 процента, доля низких технологий-36,5 процента. В 2020 году доля высокотехнологичных промышленных производств составила 2 процента, средних высоких технологий-22,4 процента, средних низких технологий-39,9 процента, а доля низких технологий-35,7 процента.

Сравнительный анализ результатов 2023 года с итоговыми показателями 2022 года показал, что в структуре обрабатывающей промышленности доля высокотехнологичного сектора составляет 1,4% (в январе-декабре 2022 года - 2,1%), средне-высокотехнологичного-24,8 % (23,1%), средне-низко технологичного - 37,5 % (36,8%), показывает, что низко технологичные составляют 36,3% (38,0%).[3]

Рисунок 2. 2022-2023-технологическая история промышленного производства Узбекистана (в процентах) [3]

На наш взгляд, при широком внедрении процесса формирования зеленой технологической системы промышленного производства в деятельность отраслей приоритетным является организация подхода по отношению к деятельности ведущих отраслей промышленности. Объем произведенной промышленными предприятиями продукции в январе-декабре 2023 года составил 553,3 трлн рублей. 84,4% от общего объема промышленной продукции.

Высокие темпы роста общего объема инвестиций в обрабатывающую промышленность Республики Узбекистан свидетельствуют о повышении уровня инвестиционной привлекательности отраслей. Анализ совокупных инвестиций в обрабатывающую промышленность по смежным отраслям служит основой для нашего мнения.

Место обрабатывающей промышленности в повышении конкурентоспособности отрасли в 2019-2023 гг. можно переоценить за счет ежегодных темпов роста инвестиций в производство продуктов питания, минерального топлива, смазочных масел и аналогичных материалов, химикатов и аналогичной продукции, не включенной в другие категории, в основном промышленных товаров, классифицируемых по типу материала выше 6%.

Результаты анализа, связанные с распределением обрабатывающих производств на душу населения, показывают, что показатели роста в отраслях имеют высокую эффективность. В 2019-2023 годах в Республике Узбекистан при удешевлении распределения продукции обрабатывающей промышленности почти в 2 раза увеличились объемы производства продовольственных товаров, непродовольственного сырья (кроме топлива), химических средств и аналогичной продукции, не включенной в другие категории, в основном промышленных товаров, классифицируемых по типу материала.

На наш взгляд, формирование зеленой технологической системы промышленного производства в Узбекистане является перспективным направлением:

–расширение сфер деятельности, влияющих на комплексное развитие внедрения НИОКР, служащих для координации деятельности эко инновационной системы за счет коммерциализации зеленых технологий;

–коммерциализация зеленых технологий организация деятельности эко парков, влияющих на комплексное развитие внедрения НИОКР, служащих для координации деятельности эко инновационной системы;

–государственная поддержка и стимулирование: внедрение государственных программ и стимулов для поддержки предприятий, переходящих на зеленые технологии, включая налоговые льготы и субсидии, среди прочего.

Таким образом, переход к зеленой экономике является необходимым шагом на пути к достижению устойчивого развития и сокращению воздействия человеческой деятельности на окружающую среду. Этот процесс требует комплексного подхода, который включает в себя различные методы поддержки, такие как поощрение использования возобновляемых источников энергии, повышение энергий эффективности, внедрение экологически чистого транспорта, разработка программ переработки и повторного использования, а также поддержка органического сельского хозяйства и инвестиции в зеленые технологии.

Использованная литература:

1. Inclusive and Sustainable Industrial Development Forum [Electronic resource]. Vienna International Centre. Vienna, Austria. 2015. – Mode of Access: http://www.iiasa.ac.at/web/home/about/events/20151130_ISID1.html.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 04.10.2019 г. № ПП-4477.
3. www.stat.uz
4. Saitov, Sirojiddin, and Oygul Karimqulova. "Raqamli iqtisodiyotning ijobiy va salbiy tomonlari, uning asosiy ko'rsatkichlari." International Journal of scientific and Applied Research 1.2 (2024): 139-145.
5. Saitov, Sirojiddin. "O'zbekistonning butun jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishining iqtisodiy ahamiyati." International Journal of scientific and Applied Research 1.2 (2024): 337-344.
6. Saitov, Sirojiddin. "Jahon iqtisodiyotida erkin iqtisodiy hududlarning tutgan o'rni va ahamiyati." Science technology&Digital finance 2.4 (2024): 23-31.
7. Saitov, Sirojiddin, and Madina Sattarova. "Korxonalarni boshqarishda innovatsiyalarning o'rni." International Journal of scientific and Applied Research 1.2 (2024): 209-214.